

SHISHA NEGATIVLAR: O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI NOYOB FOTO MEROSNING ILMIIY TAHLILI

Тураева Наргиза

K.Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509691>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fotohujjatning asl nusxasi bo‘lgan, keyinchalik kimyoviy-fotografik ishlov berish bilan suratga olish natijasida shaffof tashuvchiga olingan va fotohujjatning nusxalarini tayyorlash uchun mo‘ljallangan yagona salbiy tasvir ko‘rinishidagi foto negativ haqida so‘z yuritiladi (fotohujjatlarni qabul qilish va tavsiflash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar, shu jumladan raqamli ko‘rinishda).

Kalit so‘zlar: negativ, fotografik plastinka, tasvir, fotografiya, raqamli, muzey, pozitiv, plastinka, oq va qora, fotosurat.

Аннотация. В этой статье рассказывается о фото негативе который является оригиналом фотодокумента, в виде единичного негативного изображения, полученный на прозрачном носителе в результате съемки с последующей химико-фотографической обработкой и предназначенный для изготовления копий фотодокумента (Методические рекомендации по приему и описанию фотодокументов, в том числе в цифровом виде).

Ключевые слова: Негатив, фотопластинка, изображение, фотопластинка, цифровые, музей, позитив, пластина, чёрно-белой, фотография.

Annotation. This article describes a photo negative, which is the original of a photo document, in the form of a single negative image, obtained on a transparent carrier as a result of photography with subsequent chemical-photographic processing and intended for making copies of the photo document (Methodological Recommendations on Acceptance and Description of Photo Documents, including in digital form).

Keywords: negative, photographic plate, image, photographic plate, digital, museum, positive, plate, black and white, photography.

So‘nggi 150 yil davomida o‘nlab fotografik usullar qo‘llanilgan. Raqamli tasvir fayllari yaratilishidan oldin, hatto plyonkadagi negativlar paydo bo‘lishidan ham ilgari, fotosuratlar shisha plastinkalarda suratga olinardi.

Negativ — bu obyektning oraliq tasviri bo‘lib, negativ-pozitiv jarayoni orqali yakuniy nusxa — pozitiv tasvir olishda foydalaniladi. Negativda yorug‘lik va soyalar teskari aks etadi: obyektning yorug‘ qismlari qorong‘i, qorong‘i qismlari esa yorug‘ bo‘ladi. Negativlar turli tashuvchilarda mavjud: qog‘oz, shisha, plastik. Dastlab, shisha negativlar nam kollodiy plastinkalari ko‘rinishida paydo bo‘lgan, keyinchalik esa quruq gelatinali usul ixtiro qilinib, yorug‘likka sezgir qatlamli plastinkalar yaratildi. Suratga olishda yashirin tasvir hosil bo‘ladi va bu kimyoviy ishlov bilan ochiladi. Shisha fotoplatinkalar kontakt bosma usuli orqali fotobumaga tasvir tushirishda ishlatilgan.

Negativ (lotincha negativus — inkor etuvchi) — bu oq-qora fotosurat va kinoda yorug‘likka sezgir qatlamda hosil bo‘lgan tasvir bo‘lib, undagi yorqinliklar obyektning asl yorqinligiga teskari bo‘ladi. Rangli fotojarayonlarda esa tasvir ranglari obyekt ranglariga qo‘shimcha ranglar bilan aks etadi. Masalan, ko‘k rangli buyumlar negativda sariq, yashillar —

binafsha, qizillar esa moviy ko‘rinadi (qarang: qo‘shimcha ranglar, rang ajratish). Ushbu termin XIX asrda Jon Gershel tomonidan kalotipiya jarayoni uchun kiritilgan.

Shisha negatvlarning ikkita asosiy turi mavjud — nam kollodiy va quruq gelatinali plastinkalar. Har ikkisi shisha asosda yorug‘lik sezgir emulsiya bilan qoplangan bo‘lib, yorug‘lik ta‘sirida tasvir hosil qiladi.

Fotoplastinka — bu bir tomoniga yorug‘likka sezgir qatlam tushirilgan yupqa shisha plastinka. U ilk bor 1851 yilda ambrotipiya texnikasi bilan ishlatilgan. Ammo negatvli qog‘oz tasvir hali 1835 yilda Uilyam Genri Foks Talbot tomonidan yaratilgan edi[1,15b].

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyida XIX asr o‘rtalaridan XXI asr boshlarigacha bo‘lgan davrga oid noyob fotomateriallar saqlanadi. Muzey fondida 49 000 dan ortiq shisha negatv mavjud. Bu fondga fotosuratlar, dagerotiplar, plynka va fotoplatinkalarda yaratilgan negatvlar va pozitivlar kiradi. Bu plastinkalar o‘tgan asrlar san‘ati va kundalik hayoti haqida qimmatli ma‘lumotlar saqlovchi noyob manba hisoblanadi[2].

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyida joylashgan foto-negativlar kolleksiyasi nafaqat mamlakat tarixini o‘rganish, balki uning madaniy va ijtimoiy hayoti haqida muhim tarixiy ma‘lumotlar beradi. Ushbu kolleksiya XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr foto-suratlar va fotografik materiallarning to‘plami sifatida tarixiy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, boshqa mamlakatlardagi muzeylar va ilmiy markazlarda olib borilgan tadqiqotlar ushbu kolleksiyaning o‘rganilishida katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyidagi foto-negativlar kolleksiyasining xorijda qanday o‘rganilganligi va unga qaratilgan tadqiqotlar haqida so‘z boradi.

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyidagi foto-negativlar kolleksiyasi, mamlakatning madaniy merosi va tarixiy yodgorliklarini o‘rganish uchun muhim manba hisoblanadi. Ushbu kolleksiya XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrga oid foto-negativlar va fotosuratlarni o‘z ichiga oladi, ular esa o‘zining tarixiy, madaniy va ilmiy qiymati bilan ajralib turadi. Foto-negativlar, o‘z navbatida, tarixiy voqealar, ijtimoiy hayot, iqtisodiy jarayonlar va xalqning kundalik turmush tarzini aks ettiruvchi qimmatli arxiv materiallaridir.

Shisha negatvlar og‘irligi (qog‘oz yoki sintetik tashuvchilarga nisbatan) va mo‘rtligi sababli maxsus saqlash sharoitlarini talab qiladi: har bir plastinka alohida vertikal holatda saqlanishi kerak. Ilgari bunday materiallardan foydalanish cheklangan edi, chunki ularni ko‘p marta namoyish etish uchun texnik imkoniyatlar mavjud emas edi. Raqamlashtirish texnologiyasi bu imkoniyatni yaratdi.

Raqamlashtirish uchun negatvni qanday formatda saqlash kerakligi aniqlanishi zarur. Negativ-pozitiv jarayon ikki bosqichdan iborat. Negativda tasvir teskari bo‘lsa, pozitivda asl obyekt ranglari va yorqinliklari tiklanadi.

Hozirgi zamonaviy raqamli kameralar yordamida qanday tasvir olinishi kerakligi oldindan sozlanadi. Radiografiyada esa hanuzgacha negatv tasvirlar ishlatiladi. Nashr qilish yoki ko‘rgazmaga tayyorlashda esa negatv tasvirlar pozitivga aylantiriladi — bu jarayon ranglarni teskari qilish deb ataladi va Adobe Photoshop kabi dasturlar yordamida amalga oshiriladi.

Shaffof asosdagi tasvirlarni raqamlashtirishning ikki asosiy usuli mavjud:

1. Qayta suratga olish – tasvirni raqamli kamera orqali olish. Bunda negatoskop (tibbiy rengen tasvirlarni ko‘rish moslamasi) yordamida tasvir yoritiladi. Tasvirning orqa fonining bir xil va oq bo‘lishi artefaktlarni oldini oladi.

2. Skanerlash – bu eng qulay usul bo‘lib, planshetli, slaydli yoki barabanli skanerlar orqali amalga oshiriladi. Bu usulda skaner shaffof tasvirni orqa yoritish bilan o‘qiydi.

Har ikkala usulning ham afzallik va kamchiliklari mavjud. Skanerlar qimmat turadi, kamera va negatoskop esa nisbatan arzonroq bo‘lishi mumkin. Har ikki holatda tasvirni olish va qayta ishlash ko‘nikmasi kerak bo‘ladi[3]. Qayta suratga olishda tasvirning detallari yo‘qolishi mumkin, skanerlash esa ob‘ektdagi kuchli yorug‘lik ta‘siridan ehtiyotkorlikni talab qiladi.

Shisha negativlarga eng katta xavf — bu nisbiy namlik va kimyoviy moddalarning agressivligi. Namlik 20%–50% orasida, idealda esa 40% dan past bo‘lishi kerak. Harorat 15–25°C gacha, afzalrog‘i esa 20°C dan past. Negativlar qorong‘ilikda, har bir plastinka alohida saqlanishi, yorug‘likdan himoyalinishi kerak[4].

Avvallari muzeylar negativlardan ijobiy nusxalar yaratgan. Hozirgi vaqtda esa ular faqat raqamli formatda saqlanadi. Agar shisha singan bo‘lsa, ularni tiklash o‘rniga raqamli yo‘l bilan qayta tiklash afzal hisoblanadi.

Shisha negativlarni saqlashda muammolar ko‘p: ular yorilib ketishi, emulsiya qatlamining ajralib tushishi mumkin. Shu sababli ularni uzoq muddat saqlash uchun to‘g‘ri joylashtirish va saqlash texnologiyalarini qo‘llash muhim. Raqamlashtirish bu muammoni hal qilishda katta yordam beradi[5].

Jorj P. Xoll va o‘g‘lining kolleksiyasi katta yutuq bo‘lib, yirik shisha plastinkalarning buzilmasdan saqlanib qolganligi diqqatga sazovor. XIX asrda bunday plastinkalar qayta ishlanib, issiqxona oynalariga yoki boshqa plastinka ishlab chiqaruvchilarga sotilgan. Ular bu shishani qayta ishlatgan, chunki u standart o‘lchamda bo‘lgan[6].

O‘zbekiston Tarixi Davlat Muzeyidagi foto-negativlar kolleksiyasining tasnifi, uning ilmiy va madaniy qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar bu boradagi metodologik yondashuvlar va amaliyotlarni rivojlantirishga imkon yaratgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *M. Голдовский*. Основы кинотехники / Л. О. Эйсымонт. — М.: «Искусство», 1965. — 636 с.
2. *Максимова А. В., Мисюра-Аладова К. А., Богданова Ю. А.* Идентификация, хранение и консервация фотоотпечатков, выполненных в различных техниках / под ред.
3. *Фомин А. В.* Глава I. Фотоаппараты // *Общий курс фотографии* / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 5—49. — 256 с. — 50 000 экз
4. *Ashley-Irvine, L.* Mounting photographic negatives: the challenges of display. URL: <https://iconphmgblog.wordpress.com/2018/01/18/mounting-photographic-negatives-thechallenges-of-display> (дата обращения: 22.04.2021).
5. *Ментюкова О. К.* Кругосветное путешествие А. С. и М. П. Боткиных 1900–1901 годов (по архивным материалам, поступившим в ОР ГТГ в 2019 г.) // Исторические Боткинские чтения: Вып. IV. СПб.: Издание СПбГМИСР, 2021. С. 149–163.
6. *Юденкова Т. В.* Об итальянском архиве М. П. и А. С. Боткиных // Третьяковские чтения. 2009: материалы отчетной научной конференции / науч. ред. Л. И. Иовлева.